

INTEGRASIYALASHGAN TA'LIM JARAYONI ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA IZLANUVCHANLIKNI SHAKLLANTIRISH

Sultonova Oydin Jumanazarovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) 2-bosqich magistranti.

E-mail: oydin1990.0730@gmail.com Tel: +998936388030

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152128>

Annotatsiya: Maqolada ta'lim sifatiga zamonaviy yondashuvlarning tahlillari va integratsion yondashuv komponentlari pedagogik jihatdan tahlil qilingan bo'lib. Maqolada shu bayon qilinganki bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish va hayot tajribasidan foydalangan holda kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal eta olish, ma'lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish samarali omillardan batafsil ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: Integratsiyalashgan ta'lim, boshlang'ich sinf o'quvchilari, tadqiqotchilik ko'nikmasi, kompetensiyaviy yondashuv.

Ta'lim sifatiga zamonaviy yondashuvning tahlillari shuni ko'rsatmoqdaki, umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini hayoti davomida o'qib-o'rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish va hayot tajribasidan foydalangan holda kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal eta olish, ma'lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish samarali omillardan hisoblanadi. Ushbu holat boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faolligini oshiradi, tayanch kompetensiyalar asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishga asos yaratadi, bu esa o'quvchilarning o'z kasb yo'nalishini tanlashlarida o'ta muhimdir [1].

Hozirgi kunda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTSning qabul qilinishi ta'lim tizimi, shaxs, davlat va jamiyat, fan va ishlab chiqarishdan iborat bo'lgan Milliy modelning ayrim qismlaridagi ulkan o'zgarishlar: xususan, davlat va jamiyatning tubdan o'zgarishi, hayotimizga kirib kelgan axborot-kommunikasion vositalar, fanning eng so'nggi yutuqlariga asoslangan zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari va oldingi yoshlardan tubdan farq qiluvchi o'zgacha fikrlovchi yoshlar vujudga kelganliklari bilan izohlanadi [5].

Undan tashqari, butun dunyoda bo'layotgan ta'lim sohasidagi islohotlar ham, xususan Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlari, Yevropa va Amerika qit'alaridagi 10-15 yildan buyon amalga oshirilayotgan ta'limga oid islohotlar ta'sirida O'zbekistonning kompetensiyali ta'lim strategiyasi yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining Davlat Ta'lim Standartlarini tasdiqlash to'g'risida" 187-son Qarori 1-ilovasining (3-bob) "Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartining asosiy prinsiplari" da o'quvchi shaxsi, uning intilishlari, qobiliyati va qiziqishlari ustuvorligi belgilab qo'yilgan. Ushbu qarorda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTSda fanlarga oid kompetensiyalari alohida ajratib ko'rsatilgan. Jumladan, "Umumiy o'rta ta'limning malaka talablari umumta'lim fanlari bo'yicha ta'lim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, o'quv yuklamalari hajmiga hamda ta'lim sifatiga qo'yiladigan talablardan iborat bo'lib, u quyidagilardan tashkil topadi [4; 5-b]:

a. Bilim;

- b. Ko'nikma;
- c. Malaka;
- d. Kompetensiya.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining tayanch kompetensiyalari - u kim va qanday kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, shaxsiy hayotida, kasbiy faoliyatida, ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etish uchun egallashi lozim bo'lgan layoqatlar, qobiliyatlar va hayotiy malaka va ko'nikmalar majmuidan iboratdir. Bunda har bir shaxs kommunikativ bo'lishi, axborot bilan ishlay olishi, shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirishi, ijtimoiy faol fuqaro bo'lishi, umummadaniy xislatlarga ega va fan-texnika yangiliklaridan xabardor bo'lishi nazarda tutiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida mana shunday xislatlar o'quvchining yoshi, psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ta'lim va tarbiyani uyg'un amalga oshirish bilan fanlarni o'qitish jarayonida shakllantirilib boriladi[2; 18-b].

Ma'lumki, **Integrasiya** (lot. integratio - tiklash, to'ldirish, integer - butun so'zidan olingan):

- 1) sistema yoki organizmning ayrim qismlari va funksiyalarining o'zaro bog'liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha;
- 2) fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni, differensiasiya bilan birga kechadi;
- 3) 2 va undan ortiq davlatlarning iqtisodiyotini o'zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish [4].

Integrativ yondashuv - axborotlarni tashkil qiluvchi cheksiz ko'p kichik qismlarning o'zaro ajralmas bog'liqligi, ularning yaxlitligi, bir butunligi asosida yagona to'g'ri xulosani aniqlash jarayonidir.

Bu yondashuv o'rganilayotgan bilimlarning didaktik tizimi chuqur mazmunga ega bo'lishi, bilimlarga tizimli yondashish, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilimlarini egallashning eng maqsadga muvofiq yo'llarini o'rgatishdan iborat.

Integrativ yondashuv ta'lim-tarbiya jarayonlariga kompleks yondashuv, tizimiy yondashuv, tizimiy tahlil tadqiqot metodlarini joriy etishda va bilishning induksiya hamda deduksiya metodlaridan foydalanishda qo'l keladi.

Integrativ yondashuv ta'lim va tarbiyani ierarxik tizim sifatida qarab, ular ustida olib boriladigan tadqiqotlar olib borishda ijobiy samaralarni kafolatlaydi.

O'quv jarayoni o'qituvchining o'qitish vositalari yordamida ta'lim oluvchilarga ma'lum bir sharoitda, muayyan ketma-ketlikda ko'rsatgan ta'sirini va ta'lim natijasini nazorat jarayonida baholab beruvchi, texnologiyalashgan ta'limiy tadbirlar olib borishda rivojlanib boradi.

Integrativ yondashuv bilimlarni o'zlashtirishning hamma jihatlarini qamrab oluvchi muammoni tahlil qilish va rejalashtirish, muammoning echimini baholash faoliyatni tashkil qilish metodlarini o'z tarkibiga oladigan kompleks integrativ jarayondan iborat.

Integrasiya - ta'lim jarayonida ta'lim berishning maqsad va vazifalarini bir butunlikda birlashtirishdir.

Integrativ funksiya - bu funksiya umumta'lim va kasbiy ta'limni bog'lovchi bo'g'imdir. Bunda ta'lim mazmunidagi barcha tashkil etuvchi elementlar majmuasini - bilim, ko'nikma, malaka, me'yor, pedagogik tizimlarni o'zida mujassamlab: bilimlarni tizimlashtirishni tashkil etish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida har xil predmetlarda o'tiladigan va texnik, texnologik

jarayonlarda sodir bo'ladigan hodisalar, tushunchalar, g'oyalar, nazariyalar orasidagi o'zaro integrasiya va har tomonlama bog'lanish borligini o'rnata olish ko'nikmalarini shakllantirish; bu bog'lanishlar ilmiy va kasbiy bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beruvchi ekanini tushuntirishni ta'minlash; boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodkorlik masalalarini nazariy to'g'ri texnik va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq yechishda, turli o'quv predmetlarini o'rganishda olgan bilim va mahoratlari asosida texnikaviy – iqtisodiy, ijtimoiy – ekologik, tashkiliy – pedagogik tizimlar maqsadi, mezonini va vazifasini to'g'ri shakllantirish ko'nikmalarini hosil qilishlarini nazarda tutadi[6; 20-b].

Integrasiyalash - lotincha “integer” - umumiylik, “integerara” - umumiylikni to'ldirish, yaratish, tiklash degan ma'noni bildirib, u ta'lim mazmunidagi uyg'unliklarni ta'minlash muammolari ham integrasiyalashning shug'ullanadigan sohasi hisoblanadi. Ta'lim va tarbiyada esa bilimlar, tushunchalar, ko'nikmalar va malakalarni shakllantirishlarni umumlashtirib, qonun yoki qoida ko'rinishiga keltirishni amalga oshiradi.

Integrasiyalash tushunchasi muhim ilmiy termin bo'lib, u umumlashtirish, xulosalashlarda metodologik vosita bo'lib hisoblanadi, chunki uning yordamida jarayon va hodisalar mazmunlari orasidagi umumiy uyg'unlik algoritmlari yaratiladi.

Tadqiqot ishlarini bajarishda va turli fanlardagi ta'lim mazmunlarini umumlashtirish va to'ldirishda integrasiyalash jarayoni doimo qo'l keladi va ko'zlangan maqsadga erishishni kafolatlashga yordam beradi.

Yuqoridagilarga asoslanib, zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarining yangi o'quv texnologiyalarini ishlab chiqish uchun o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarishning didaktik tamoyillari, shaxs faoliyatining asosiy qoidalari va boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'rganish uchun shaxsga yo'naltirilgan integrativ yondashuvlarga asoslangan holda barcha kerakli imkoniyatlar mavjud bo'lishi mumkin degan xulosaga kelish mumkin.

References

1. Axunova G.N., Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. -T.: “Iqtisodiyot”, 2009. -B.6.
2. Babanskiy Yu.K. Problemi povisheniya effektivnosti pedagogicheskix issledovaniy. - M.: Prosveshenie, 1982. -S. 151.
3. Djuraeva B.R. Formirovanie pedagogicheskoy kulturi budushix uchiteley v prosesse izucheniya dissiplin pedagogicheskogo sikla. Monografiya. - T.: “Fan”, 2003. -S. 177.
4. Jumaev M.E. O'quv jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik madaniyatini tarbiyalash:. Ped. fan. nom. ... diss.: - T.: 1999. -B.137.
5. Zagvyazinskiy V.I. Ideya, zamisel i gipoteza pedagogicheskogoissledovaniya. T., Pedagogika, 1997. - № 2. -S. 9-14.
6. Skribiskiy E.G., Skribiskaya I.Yu. Formirovanie komponentnosti nachinayushogo issledovatelya//J. Innovasii v obrazovanii. 2007. №9. -S.80-90.